

SÍNDROME DE LARVA MIGRANS CUTÁNEA (1968-2014). COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO “RUIZ Y PÁEZ”, CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

CUTANEOUS LARVA MIGRANS SYNDROME (1968-2014). "RUIZ Y PÁEZ" UNIVERSITY HOSPITAL COMPLEX, CIUDAD BOLÍVAR, BOLÍVAR STATE, VENEZUELA

JULMAN CERMEÑO*, VIDALKYS MARTÍNEZ-UGAS, YEIDELIN CONTRERAS-SALAS

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”,
 Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Julman Cermeño , E-mail: jcerme30@gmail.com

RESUMEN

El Síndrome de Larva Migrans Cutánea (LMC) es una erupción vesicular, ampollosa de aspecto serpiginoso, condicionada por la presencia y desplazamiento intraepidérmico de larvas de *Ancylostoma* spp., *Necator americanus*, *Uncinaria stenocephala*, entre otros nemátodos. El objetivo fue determinar la prevalencia de LMC en pacientes atendidos en el Complejo Universitario “Ruiz y Páez” y Servicio de Dermatología del Hospital “Julio Criollo Rivas” del estado Bolívar. Se realizó un estudio retrospectivo, revisando los archivos médicos durante 46 años (1968-2014). Se evaluaron 100 historias médicas con diagnóstico confirmado de LMC. La prevalencia de LMC fue de 9 por cada 10.000 pacientes atendidos. La población estuvo comprendida en edades entre 1 mes y 74 años, con una media de 10,2 años (DE \pm 13,4 años). El grupo etario de mayor prevalencia fue de 0 a 10 años (69,0%); ($p < 0,05$), en su mayoría masculino (61,0%). Los meses con mayor diagnóstico de LMC fueron: septiembre (14,0%), julio y agosto (13,0%). La fuente de contagio estuvo asociada con visitas a parques (37,0%), contacto con perros (36,0%), arena (31,0%), gatos (24,0%); adicionalmente, contacto con botaderos de basura (32,0%) y baños en ríos (22,0%) ($p = 0,001$). Las manifestaciones clínicas fueron: aumento de volumen, pápulas eritematosas en surco serpiginosos y prurito (58,0%); predominantemente lineal (83,0%); en pie (17,0%) y mano derecha (16,0%). El tratamiento de elección fue albendazol (63,0%). LMC es una entidad endémica y durante un período de 46 años ha mantenido una prevalencia baja, de acuerdo a los registros de los principales centros de salud de Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

PALABRAS CLAVE: *Ancylostoma brasiliensis*, *Ancylostoma caninum*, prevalencia, trayectos serpiginosos.

ABSTRACT

Cutaneous Larva Migrans Syndrome (CML) is a vesicular, bullous eruption with a characteristic serpiginous appearance, conditioned by the presence and intraepidermal displacement of larvae of *Ancylostoma* spp, *Necator americanus*, *Uncinaria stenocephala*, among other parasitic nematodes. The purpose of the study was to determine the prevalence of CML in patients treated at the “Ruiz y Páez” University Complex and Dermatology Service of the “Julio Criollo Rivas” Hospital in Bolívar State. A retrospective study was carried out, reviewing medical records from 46 years (1968-2014). One hundred medical records with CML confirmed diagnosis were evaluated. Prevalence of CML was 9 for every 10,000 patients attended. The age of the population in the sample was between 1 month and 74 years old, with a mean of 10.2 years (SD \pm 13.4). The highest prevalence among age groups was from 0 to 10 years (69.0%) ($p < 0.05$), mainly in males (61.0%). The months with the highest diagnosis were: September (14.0%), July and August (13.0%). The sources of infection were associated to visits to parks (37.0%), contact with dogs (36.0%), sand (31.0%) and cats (24.0%); in addition, contact with garbage dump (32.0%) and bathing in rivers (22.0%) ($p = 0.001$). Clinical manifestations were: increased local volume, erythematous papule in a serpiginous groove, and itching (58.0%); the shape was predominantly linear (83.0%); located on foot (17.0%) and right hand (16.0%). The preferred treatment was albendazole (63.0%). CML is an endemic entity and over a period of 46 years it has maintained a low prevalence, according to records from the main health centers in Ciudad Bolívar, Bolívar state.

KEY WORDS: *Ancylostoma brasiliensis*, *Ancylostoma caninum*, prevalence, serpiginous track.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Larva Migrans Cutánea (LMC) es una erupción vesicular y ampollosa de aspecto característicamente serpiginoso, condicionada por la

presencia y desplazamiento intraepidérmico de las larvas de diversos Ancylostomídeos de gatos y perros (Feldmeier y Schuster 2012, Del Giudice *et al.* 2019, Cardoso *et al.* 2020).

En el mundo, el principal agente causal de LMC es *Ancylostoma brasiliensis*; los agentes causales tienen amplias diferencias geográficas, aún dentro de un mismo país. Los anquilostomas de perros son: *A. caninum*, *A. brasiliense* y *Uncinaria stenocephala*. Los anquilostomas de gatos son *A. tubaeforme*, *A. brasiliensis*, *A. ceylanicum* y *U. stenocephala*. *Uncinaria stenocephala* se encuentra en perros y gatos de climas fríos de Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda; *A. caninum* y *A. tubaeforme* se hallan en perros de países con climas cálidos; *A. ceylanicum* se encuentra en Asia y *A. brasiliensis* desde la costa sur del Atlántico en Estados Unidos, Golfo de México y el Caribe hasta Uruguay; también en África, Australia y Asia (Bowman *et al.* 2010, Del Giudice *et al.* 2019).

La infección por LMC fue descrita por primera vez en 1874 por Robert Lee, sin precisar su etiología, la cual fue hecha más tarde por Dove y White en 1926 y posteriormente por Kirby Smith en 1928, demostrando su origen verminoso (Durango y Vargas 1990).

Actualmente se utiliza el término de síndrome de LMC asociado a uncinarias de animales (siglas en inglés HrCLM: hookworm-related cutaneous larva migrans) para evitar confusiones con las diversas patologías que pueden dar lugar a un cuadro de larva migratoria (Caumes y Danis 2004, Heukelbach *et al.* 2008, Feldmeier y Schuster 2012).

LMC es una dermatosis ocupacional de los plomeros y mecánicos, que trabajan en edificios y galerías subterráneas, actividades que facilitan el contacto de la piel con el suelo. Las playas, parques y casas con múltiples gatos y perros sin desparasitar también son lugares propicios para adquirir la enfermedad (Chaudhry y Longworth 1989).

El contagio con las larvas ocurre cuando la piel humana contacta suelo contaminado con heces de gatos o perros (Feldmeier y Schuster 2012). Los huevos de *A. braziliense* al caer al suelo, se transforman en larva rabadiforme no infecciosa, la cual bajo condiciones específicas de humedad, sombra y suelo arenoso, se hace infecciosa transformándose en larva filariforme. La larva penetra al huésped a través de folículos pilosos o piel fisurada, pero puede penetrar la piel normal, presumiblemente, utilizando enzimas proteolíticas. El contacto prolongado de la arena con la piel facilita la penetración (Edelgglas *et al.* 1982). Horas después puede aparecer una dermatitis no

específica, la velocidad de avance es de varios milímetros a centímetros por día. Por la falta de colagenasas, las larvas quedan confinadas a la epidermis y de esta manera son incapaces de desarrollar su ciclo vital completo y mueren en cuatro a ocho semanas, sin embargo, se han descrito casos crónicos con duración promedio de 7,8 meses, en habitantes de países no endémicos con viajes a países endémicos (Caumes 2000, Veraldi *et al.* 2013).

Se forman tractos eritematosos serpenteantes, ligeramente elevados de 2 a 3 milímetros de ancho, pueden formarse vesículas sobre estos tractos y haber impetiginización secundaria en las excoriaciones. El túnel de la larva está en la epidermis, justo por encima de la capa basal, en casos raros puede penetrar hasta la dermis superior (Edelgglas *et al.* 1982).

El prurito inicia de 1 a 24 horas a partir de la penetración de las larvas de *A. brasiliense*, y de cuatro a seis días de *U. stenocephala*. La lesión primaria es una pápula eritematosa y pruriginosa, uno a cinco días después de la pápula se inicia el trayecto sinuoso de 3 mm de diámetro y hasta 20 cm de largo, eritematoso, en ocasiones vesiculoso e incluso con ampollas de 2 cm y muy pruriginoso (Bordel *et al.* 2008).

LMC se presenta en cualquier región anatómica descubierta; sin embargo, las regiones más frecuentes son: los pies, seguidos por los glúteos y los muslos. Otros sitios incluyen las rodillas, las piernas, la cara, el abdomen y la mucosa oral (Guimarães *et al.* 1999, Durán-Vian *et al.* 2018, Del Giudice *et al.* 2019, Cardoso *et al.* 2020). En caso de invasión exclusivamente folicular, aparece dermatosis constituida por pústulas y pápulas foliculares, generalmente sin los trayectos sinuosos (Rivera-Roig *et al.* 2008). Rara vez se describe larva migrans bucal, que se transmite por el contacto de la mucosa oral con tierra, alimentos o agua contaminados (Jiménez *et al.* 1988).

Existen casos de foliculitis papular eosinofílica de curso crónico cuando una gran cantidad de larvas penetran los folículos pilosos (Kim y Silverman 2010). La erupción cutánea puede acompañarse de eosinofilia, elevación de la IgE e incluso infiltrados pulmonares eosinofílicos (Síndrome de Löeffler) (Guill y Odon 1978, Gao y Liu 2019).

Se han comunicado de manera esporádica, neumonitis eosinofílica, eritema polimorfo, opacidad corneal, larvas en tejido muscular y

neuroretinitis subaguda unilateral difusa (Rothenberg 1998).

Se señalan brotes familiares cuando las mascotas no están desparasitadas (Ogubanjo y Edungbola 1989). LMC afecta cualquier edad, sin predilección por género o raza. Los turistas constituyen el 50% de los casos. Así mismo, se considera en riesgo a los niños, debido a sus hábitos de juego, a jardineros y otras personas que se encuentren expuestos a suelos contaminados con materia fecal de perros o gatos (Herbinger *et al.* 2012).

LMC es endémica en países tropicales y subtropicales en vías de desarrollo, con climas cálidos y húmedos. Tiene distribución mundial, pero predomina en América (sur de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica), África y el sureste de Asia. Se ha descrito con mayor frecuencia en Brasil, India y Sri Lanka. Se encuentra especialmente en áreas donde hay perros y gatos sin dueño y en suelos arenosos y húmedos, como playas y parques (Plascencia *et al.* 2013).

En Europa la LMC no es endémica, a pesar que se describen casos autóctonos esporádicos, la mayoría de los eventos adquiridos después de visitas a un área tropical o subtropical (Del Giudice *et al.* 2019, Pulido-Pérez *et al.* 2019).

En Brasil la parasitosis es más frecuente en las personas nativas de áreas geográficas desprotegidas, endémicas, que suelen coincidir con altas frecuencias de *Ancylostoma* spp., en perros (Heukelbach *et al.* 2004). Además, se ha descrito el 15% de la infección por LMC en los niños durante la temporada de lluvias; y se estima que el riesgo de contagio durante la temporada de lluvia es 15 veces mayor que en las estaciones secas (Feldmeier y Schuster 2012). En ese país, la incidencia mensual es de 310 casos por cada 10.000 habitantes en la temporada de lluvia (Heukelbach *et al.* 2003).

En Venezuela la primera descripción de la enfermedad fue realizada por Vegas y Guerra (1938). En 1941 Marrero y Domínguez publican un nuevo caso. Y, en 1945 Matheus presenta cinco nuevos casos en Maracaibo. En 1951 Hómez Chacín, en ocasión de las II Jornadas Venezolanas de Venereología, Dermatología y Lepra, presenta 100 casos observados en Maracaibo durante el año 1950, así como la infección experimental en el humano producida por larvas de anquilostomos de perros (Hómez 1954). En 1954 se describen 112 casos observados en Maracaibo durante los años 1949 y 1950 (León 1954). En 1965 Battistini e

Ibáñez, refieren 9 casos observados en Ciudad Bolívar (Battistini y Ibáñez 1965).

El diagnóstico de LMC, es eminentemente clínico, apoyado por la historia clínica en el caso de los viajeros. La hematología completa puede demostrar eosinofilia, niveles altos de IgE total y la tomografía óptica coherente ha ayudado a demostrar la existencia del túnel (Morsy *et al.* 2007, Sunderkötter *et al.* 2014). El diagnóstico diferencial debe realizarse con erupciones por *Strongyloides stercoralis*, miasis, urticaria facticia, dermatitis de contacto, piodermias o dermatofitos (Varela *et al.* 2002).

Es un síndrome autolimitado, el ser humano es huésped terminal, donde la larva no puede llegar a adulto, termina muriendo (20-80% de las larvas mueren en el transcurso de 2-8 semanas) y desapareciendo en 1 a 6 meses (Rothenberg 1998, Varela *et al.* 2002).

La infección bacteriana es frecuente, así como dermatitis por contacto por automedicación con tratamientos tópicos y en algunos casos pueden producirse el síndrome de Löeffler (Guill y Odon 1978, Gao y Liu 2019) o coexistir con otras patologías infecciosas (Veraldi y Nazzaro 2019).

El tratamiento de elección para LMC, es la ivermectina VO 200 µg/kg en dosis única. Otras alternativas son el albendazol VO 400 mg/día 3-7 días (ocasionalmente debe prolongarse), y el tiabendazol tópico 10-15%, 3 aplicaciones/diarias/por 5 días. Su eficacia es similar a la de la ivermectina, pero no es práctico en lesiones extensas y en foliculitis (Caumes 2000, Sunderkötter *et al.* 2014, Magri *et al.* 2019).

El tratamiento tópico se utiliza cuando hay una o pocas lesiones, por ello se recomienda la aplicación local de ungüento de tiabendazol al 10% con el que se logra la curación incluso en 99% de las lesiones en cuatro semanas (Davies y Israel 1968).

En Venezuela se trataron 33 casos de larva migrans cutánea con 400 mg/día de albendazol, durante tres días con excelentes resultados. Este fármaco es larvicida, pero no puede administrarse en las embarazas (Jones 1990).

También la ivermectina a dosis única de 12 mg vía oral, es un fármaco de baja toxicidad e inocuo. Puede repetirse la dosis o administrarse junto con albendazol (Rizzitelli *et al.* 1997) o administrarla

tópicamente en el sitio de la lesión (Magri *et al.* 2019).

Para su prevención, se recomienda el uso de calzado que cubra todo el pie, evitar sentarse o acostarse sobre la arena cuando se visite países tropicales (Veraldi *et al.* 2000).

En Venezuela la información disponible sobre la enfermedad a nivel nacional es muy limitada. En el caso del estado Bolívar no hay estudios epidemiológicos recientes sobre el síndrome LMC, el último fue publicado en 1968 (Battistini y García 1968). Es por ello, que se planteó la presente investigación para determinar la prevalencia de síndrome de LMC en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” (CHURP) de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante el periodo 1968-2014 y contribuir al conocimiento epidemiológico de esta entidad en la región.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo. Se revisaron los archivos médicos de los pacientes admitidos en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” y atendidos en el Servicio de Dermatología del Hospital “Julio Criollo Rivas”, adscrito al Departamento de Medicina del CHURP, seleccionando aquellas historias clínicas con diagnóstico confirmado de síndrome de LMC, durante el período comprendido entre el 1 de enero del año 1968 hasta el 31 de diciembre del año 2014.

Se evaluaron los datos de interés clínicos-epidemiológicos (edad, sexo y procedencia de los pacientes, motivo de consulta, manifestaciones clínicas, naturaleza de la infección, factores de riesgos, fuente de contagio, localización, tiempo de evolución, patología concomitante, ocupación, profesión, tratamiento y evolución, entre otras).

El Complejo Universitario Hospitalario “Ruiz y Páez” se encuentra ubicado en el estado Bolívar, municipio Heres, parroquia Catedral. Es un hospital tipo IV según la clasificación de establecimiento de atención médica del sub-sector en Venezuela. Presta atención médica de los tres niveles con proyección hacia un área regional. Ubicado en una población mayor de 100.000 habitantes y con áreas de influencia superior al millón de habitantes correspondiente a los estados y sus poblaciones vecinas de Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro y Amazonas (CONIES 2014).

El estado Bolívar, posee una superficie de

240.528 Km², que representa el 26,2% del territorio nacional. Limita al Norte por el río Orinoco con los estados Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Guárico; al Sur con la República Federativa de Brasil y el estado Amazonas; al Este con el estado Delta Amacuro y la Zona en Reclamación (Territorio Esequibo) que nos separa la República de Guyana y al Oeste con los estados Apure y Amazonas (INE 2013).

Este estudio fue aprobado por la Comisión de Trabajos de Grado de la Universidad de Oriente, quien revisa los aspectos éticos y metodológicos de la investigación.

Se realizó estadística descriptiva a fin de dar respuesta a las variables del estudio. Para el procesamiento estadístico se empleó el programa SPSS para Windows versión 21.0. Se presentaron en tablas de frecuencia simple. En el caso de asociación de las variables cualitativas se empleó la prueba de Ji al cuadrado (Ji^2) y la prueba exacta de Fischer, con un nivel de significancia del 95%.

RESULTADOS

Se evaluaron 100 historias médicas de pacientes con diagnóstico de síndrome de LMC confirmado. La población general de estudio estuvo comprendida por pacientes en edades entre 1 mes y 74 años, con una media de 10,2 años ($DE \pm 13,4$) siendo el grupo etario de 0 a 9 años (69,0%; $p < 0,05$) el de mayor prevalencia de LMC, seguido por el de 10 a 20 años (16,0%) y 21 a 30 años (5,0%).

La prevalencia de LMC en la población evaluada fue de 9 por cada 10.000 pacientes que consultaron durante el período de estudio (7.048.277) y en los últimos 10 años (2004-2014) fue de 4 por cada 10.000 pacientes que consultaron durante esa década (1.570.096). La mayoría era de sexo masculino (61,0%). Al relacionar la edad y el sexo con presencia de LMC no se demostró ninguna asociación significativa ($Ji^2 = 10,3$; $gl = 7,0$; $p = 0,16$). El 22,0% de los pacientes provenía de la parroquia Sabanita, 21,0% de la parroquia Catedral, 19,0% de la parroquia Agua Salada, 14,0% de Vista Hermosa, 14,0% de José Antonio Páez y 10,0% de Marhuanta.

Los meses con mayor frecuencia de diagnóstico de LMC fueron: septiembre (14,0%), julio (14,0%), agosto (14,0%) y octubre (13,0%), con una media de 7,7 pacientes/mes (67,0%) ($DE \pm 3,09$) (Fig. 1). Siendo el mes de septiembre del año 1990 donde hubo el mayor número de casos (13%).

La fuente de contagio para la infección con LMC estuvo asociada al contacto con perros (36,0%), arena (31,0%), gatos (24,0%) y basura (9,0%); así mismo, con visitas a parques (37,0%), botadero de basura (32,0%) y ríos (22,0%). Cuando se relacionan la presencia de animales domésticos (gatos y perros) y lugar de contacto parques, botadero de basura y ríos con la presencia LMC se evidencia asociación estadísticamente significativa ($Ji^2 = 34,5$; $gl = 12$; $p = 0,001$). Otras fuentes de contagio fueron las playas (9,0%).

Las manifestaciones clínicas que con mayor frecuencia refirieron los pacientes fueron: aumento de volumen, pápula eritematosa en surco serpiginosos, acompañado de prurito (58,0%); la forma del recorrido fue predominantemente lineal (83,0%), seguido de espiral (13,0%), redonda y

ovalada (2,0%); localizada en pie derecho (17,0%), mano derecha (16,0%), pie izquierdo (14,0%) y glúteos (14,0%); distribuidos de forma simétrica (71,0%), unilateral (67,0%), apareciendo de forma insidiosa (35,0%) (Tabla 1).

El tratamiento de elección aplicado en la mayoría de los casos de infección por LMC fue el albendazol (63,0%), ivermectina (20,0%) y tiabendazol (17,0%).

En cuanto a la evolución clínica de los pacientes con diagnóstico de LMC el 39,0% presentaron evolución clínica satisfactoria y 15,0% poco satisfactoria, ya que se asoció infección bacteriana sobreagregada. Solo el 54,0% acudió a los controles posteriores y el resto (46,0%), se desconoce su evolución.

Tabla 1. Manifestaciones clínicas de los pacientes con diagnósticos de Larva Migrans Cutánea. Complejo Hospitalario Universitario "Ruiz y Páez" y Servicio de Dermatología del Hospital "Julio Criollo Rivas", Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, período 1968 – 2014.

Manifestaciones clínicas	n	%
Pápula eritematosa, surco, serpiginoso, prurito, aumento de volumen.	58	58,0
Macula, descamación, surco, serpiginoso, prurito	48	48,0
Placa, aumento de volumen, eritema, serpiginoso, prurito	24	24,0
Modo de aparición		
Insidioso	35	35,0
Progresivo	33	33,0
Brusco	32	32,0
Sitio de la Lesión		
Pie derecho	17	17,0
Mano derecha	16	16,0
Pie izquierdo	14	14,0
Glúteo	14	14,0
Mano izquierda	12	12,0
Tronco	10	10,0
Muslo izquierdo	6	6,0
Tórax	4	4,0
Muslo derecho	3	3,0
Abdomen	3	3,0
Otros	1	1,0
Disposición		
Simétrica	71	71,0
Asimétrica	29	29,0
Total	100	100

Figura 1. Meses según diagnóstico de Larvas Migrans Cutánea. Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” y Departamento de Dermatología del Hospital “Julio Criollo Rivas”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, período 1968 – 2014.

DISCUSIÓN

La prevalencia de LMC fue baja 9 por cada 10.000 pacientes y en los últimos 10 años (2004-2014), 4 casos por cada 10.000 pacientes.

En los últimos años las enfermedades importadas parasitarias como la LMC han aumentado considerablemente en los países europeos y en los Estados Unidos (Galarza *et al.* 2009, Feldmeier y Schuster 2012, Del Giudice *et al.* 2019). A nivel mundial se han descrito el mayor número de casos en las costas del Mediterráneo, Australia, el Caribe y África (Rubio *et al.* 1992, López y Márquez 2007) y en países asiáticos destacando Tailandia, donde las tasas de infección llegan al 1-3% de la población (Heukelbach *et al.* 2002).

Los resultados obtenidos en estudios similares en Latinoamérica son muy variables y es así como en Chile se han demostrado prevalencias entre 4,5 a 51,9%, en Brasil entre 0,7 a 23,6%, Argentina de 5 a 18% y en México de 0,7 a 37,3% (Rodríguez-Vivas *et al.* 2001). Así mismo, en un estudio realizado por Reichert *et al.* (2016) en Manaus, Brasil, describen una prevalencia 8,2%, siendo esas prevalencias superiores a la encontrada en la población evaluada.

En un estudio clínico realizado en Ciudad Bolívar, Venezuela por Battistini y García (1968) en la consulta externa de Dermatología del Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”, se describieron 54 pacientes que presentaron LMC, relacionándose la edad y profesión con la frecuencia

de la infección, además, de su frecuencia durante la temporada de lluvia (julio a noviembre), similar a lo demostrado en este periodo de estudio.

El grupo etario con mayor prevalencia fue el de 0 a 10 años; y de predominio masculino; resultados que coinciden con los obtenidos en el estudio realizado por Battistini e Ibáñez (1965) en la misma institución (Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”) y con los resultados obtenido por Gómez *et al.* (1996). Difiere con los resultados de Reichert *et al.* (2016) en cuanto a grupo etario; quienes describieron elevada prevalencia (18,2%) en niños de 10 a 14 años. Sin embargo, se coincide con el sexo predominante.

No se demostró asociación entre edad y el sexo con la infección de LMC; lo que difiere con un estudio realizado por Reichert *et al.* (2016) quienes señalaron que en todos los grupos de edad, los niños fueron significativamente más afectados que las niñas.

Se han descrito las características climatológicas apropiadas para la presentación de casos del síndrome de LMC, como temperatura alrededor de 29°C, humedad por encima de 84% y época lluviosa (Zuñiga y Caro 2011). La enfermedad ocurre a lo largo de todo el año en países tropicales; sin embargo en países de clima templado, está limitado a las estaciones cálidas y lluviosas (Feldmeier y Schuster 2012). Heukelbach *et al.* (2003) determinaron que la incidencia mensual de casos es de 310 eventos por cada 10.000 habitantes en temporada lluviosa; presentándose según Feldmeier y Schuster (2012), incluso en 15% de los niños

durante la temporada de lluvias. Además, estipularon que el riesgo de contagio durante la temporada de lluvia es 15 veces mayor que en la estación seca.

Actualmente no existe un estudio descriptivo por parroquia previo a este; sin embargo, Battistini y García (1968) caracterizaron epidemiológicamente la localidad como sitio endémico para la infección por LMC, describiendo 54 casos que acudieron a la consulta externa del Hospital Universitario “Ruiz y Páez”. Otro estudio realizado por Halmal *et al.* (1990), refieren tres casos en pacientes que tuvieron contacto con ríos del estado Bolívar.

La fuente de contagio estuvo asociada al contacto con perros, arena y gatos; así mismo, estuvo relacionada según el lugar de contacto con visitas a parques, botadero de basura y ríos, lo cual coincide con Mercado *et al.* (2004); quienes señalan que las playas, parques y casas con múltiples gatos y perros sin desparasitar también son lugares propicios para adquirir la enfermedad. Asimismo, los investigadores antes mencionados, han señalado que en muestras fecales de perros que visitan los parques públicos tienen huevos de anquilostomideos entre 2% y el 49%.

Devera *et al.* (2008) demostraron la presencia de *Ancylostoma* spp., en muestras de suelo y materia fecal fresca de perros, tomadas de diferentes plazas y parques de Ciudad Bolívar, señalando la prevalencia de este helminto en 1,3% y 61,1% respectivamente de las muestras tomadas. Un estudio similar para conocer la prevalencia de huevos de *Toxocara* spp., y otros helmintos en muestras de suelos y heces de perros en la Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta” de la Universidad de Oriente, estado Bolívar, demostró una prevalencia de anquilostomideos de 18,8% en las muestras de suelo y 20% en muestras de heces (Devera *et al.* 2014). De modo similar, se ha señalado una elevada prevalencia de huevos de *Ancylostoma* spp., (23,6%) en las heces depositadas en las calles, en otras comunidades semirurales del país (Perruolo *et al.* 2019).

Ancylostoma spp., se ha encontrado en las muestras de suelos en todo el mundo. Se encuentra en lugares públicos y privados, como parques infantiles, areneros, aceras, calles, jardines y campos. El tercer estadio de la larva de *Ancylostoma* responde a las vibraciones del suelo y a las altas temperaturas, con movimientos parecidos a los de la culebra, lo que parece ayudarle a

encontrar al animal hospedero (Feldmeier y Schuster 2012).

En Argentina, Lamberti *et al.* (2015) recogieron muestras de materia fecal fresca canina del suelo en todas las plazas, parques y paseos del área circundantes al Centro de Salud Brown, a lo largo del período 2013 y 2014; encontrando entre un 50% y un 58% de muestras positivas de materia fecal a nematodos zoonóticos. En la mayor cantidad de muestras de materia fecal se encontró *Ancylostoma* spp., entre 36,8% y 53,7% con variación según los meses del año.

Se demostró asociación significativa entre la presencia de animales domésticos: gatos y perros con el lugar de contacto: parques, botadero de basura y ríos y la presencia LMC siendo similar a los resultados obtenidos por Hómez y Peña (1962).

La sintomatología descrita coincide con la mayoría de las publicaciones de esta entidad. Heukelbach y Feldmeier (2008) y García y Calderón (2014) describen que la migración de la larva a través de la piel deja una lesión lineal y serpiginosa; y refieren clínicamente que a las 24-48 horas posterior al contacto con el parásito, aparece una pápula eritematosa, pruriginosa en el sitio de entrada, luego la larva migra por la dermis y produce un túnel marcando la lesión errática eritematosa con erupciones vesiculosas y prurito intenso sobre todo nocturno.

Las lesiones aparecieron principalmente en pie derecho, mano derecha y glúteos, distribuidos de forma simétrica y unilateral, lo que coinciden con los resultados obtenidos por Battistini y García (1968). Quizás esto obedece a que esas partes del cuerpo encuentran mayormente en contacto con la fuente de contagio (García y Calderón 2014, Meotti *et al.* 2014).

El caminar descalzo probablemente es el tipo más común de exposición, así como los hábitos de acostarse en la arena de las playas que exponen otras áreas del cuerpo (Gómez *et al.* 2013).

El tratamiento aplicado de elección fue el albendazol, con respuesta satisfactoria, concordando con Durango y Vargas (1990) y Albanese *et al.* (2001) quienes proponen utilizar el albendazol como el fármaco de elección; debido a la respuesta a corto plazo del fármaco, deteniendo la progresión de la infección y con un mínimo inexistente de reacciones adversas.

La infección por LMC tiene una evolución benigna y se resuelve espontáneamente en 4-8 semanas (Eichelmann *et al.* 2014, García y Calderón 2014).

Se demostró una baja prevalencia de LMC en los pacientes que acudieron al Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” y Servicio de Dermatología del Hospital “Julio Criollo Rivas” durante un periodo en estudio, demostrándose que esta infección es endémica en la región y plantea la necesidad de establecer medidas preventivas oportunas y eficaces para evitar una mayor diseminación de la infección en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBANESE G, VENTURI C, GUSEPPE G. 2001. Tratamiento de la larva migrans cutánea (erupción serpigínea); comparación entre albendazol y tratamiento tradicional. *Int. J. Dermatol.* 40(1):67-71.
- BATTISTINI F, IBÁÑEZ A. 1965. Consideraciones sobre la dermatitis larvaria rampante en Ciudad Bolívar. *Rev. Med. Cdad. Bolívar.* 11(1):73-76.
- BATTISTINI F, GARCÍA F. 1968. Acción del thiabendazole sobre la larva migrans cutánea. *Dermatol. Venez.* 7(1 y 2):331-348.
- BORDEL M, SÁNCHEZ J, SANTOS J. 2008. Giant blister due to cutaneous larva migrans. *Acta Dermosifili.* 99(9):1-2.
- BOWMAN D, MONTGOMERY S, ZAJAC A, EBERHARD M, KAZACOS K. 2010. Hookworms of dogs and cats as agents of cutaneous larva migrans. *Trends Parasitol.* 26(4):162-167.
- CARDOSO AE, CARDOSO AE, TALHARI C, SANTOS M. 2020. Update on parasitic dermatoses. *An. Bras. Dermatol.* 95(1):1-14.
- CAUMES E. 2000. Treatment of cutaneous larva migrans. *Clin. Infect. Dis.* 30(5):811-814.
- CAUMES E, DANIS M. 2004. From creeping eruption to hookworm-related cutaneous larva migrans. *Lancet Infect. Dis.* 4(11):659-660.
- CHAUDHRY A, LONGWORTH D. 1989. Cutaneous manifestations of intestinal helminthic infections. *Dermatol. Clin.* 7(2):275-290.
- CONIES (CONGRESO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE SALUD). 2014. Congreso nacional de técnicos y profesionales en información y estadísticas de salud. Hospital Universitario Ruiz y Páez - Ciudad Bolívar. Disponible en línea en: <http://conies.com.ve/index.php/14-sample-data-articles/201-hosp-urp>. (Acceso 04.02.2020).
- DAVIES C, ISRAEL R. 1968. Treatment of creeping eruption with topical thiabendazole. *Arch. Dermatol.* 97(1):325-326.
- DEL GIUDICE P, HAKIMI S, VANDENBOS F, MAGANA C, HUBICHE T. 2019. Autochthonous cutaneous larva migrans in France and Europe. *Acta Derm. Venereol.* 99(9):805-808.
- DEVERA R, BLANCO Y, HERNÁNDEZ H, SIMOES D. 2008. *Toxocara* spp. y otros helmintos en plazas y parques de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Enfer. Infecc. Microbiol. Clin.* 26(1):23-26.
- DEVERA R, PÉREZ Z, YÁNEZ Y, BLANCO Y, AMAYA I, TUTAYA R. 2014. *Toxocara* sp. y otros helmintos en muestras de suelo y heces de perros procedentes de la Escuela de Ciencias de la Salud, UDO-Bolívar, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Vitae.* 59. Disponible en línea en: http://vitae.ucv.ve/pdfs/VITAE_5011.pdf (Acceso 02.07.2019).
- DURÁN-VIAN C, VILANOVA-UDANIZ I, CASTRO-GUTIÉRREZ B, GONZÁLEZ-LÓPEZ MA. 2018. Facial cutaneous larva migrans acquired in Spain. *Actas Dermosifiliogr.* 109(7):659-660.
- DURANGO A, VARGAS H. 1990. Albendazol en el tratamiento de larva migrans cutánea. *Dermatol. Venez.* 28(3):101-104.
- EDELGLAS J, DOUGLASS M, STIEFLER R, TESSLER M. 1982. Cutaneous larva migrans in northern climates. A souvenir of your dream vacation. *J. Am. Acad. Dermatol.* 7(1):353-358.
- EICHELMANN K, TOMECKI K, MARTINEZ J. 2014. Tropical dermatology: Cutaneous larva migrans, gnathostomiasis, cutaneous amebiasis and trombiculiasis. *Simin. Cutan. Med. Surg.* 33(3):133-135.
- FELDMEIER H, SCHUSTER A. 2012. Mini review: hookworm-related cutaneous larva migrans. *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 31(6):915-918.

- GALARZA C, RAMOS W, GURE P, GUTIÉRREZ E, TELLO M. 2009. Larva migrans cutáneo simulando herpe zoster. *Dermatol. Perú.* 9(1):58-61.
- GAO YL, LIU ZH. 2019. Cutaneous larva migrans with Löeffler's syndrome. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 100(3):487-488.
- GARCÍA L, CALDERÓN M. 2014. Larva migrans cutáneo tras un viaje al Caribe. *Rev. Chil. Infectol.* 31(3):346-348.
- GÓMEZ A, PROY H, ELJURE N, ATOCHE D, CALDERÓN C, BONIFAZ A. 2013. Larvas migrans cutánea relacionada con *Ancylostoma*. *Rev. Dermatol. Mex.* 57(6):454-460.
- GÓMEZ M, RODRÍGUEZ F, DEL CERRO M, LÓPEZ B, SUAREZ-FERNÁNDEZ R, SÁNCHEZ DE PAZ F. 1996. Larva migrans cutánea. *Rev. Esp. Pediatr.* 48(1):291-292.
- GUILL M, ODOM R. 1978. Larva migrans complicated by Löeffler's syndrome. *Arch. Dermatol.* 114(1):1525-1526.
- GUIMARÃES L, SILVA J, SAAD K, LOPEZ E, MENESES A. 1999. Larva migrans within scalp sebaceous gland. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 32(1):187-189.
- HALMAL O, AROSEMENA R, MANZON H, RONDÓN A. 1990. Larva migrans cutánea tratamiento con ivermectina. *Rev. Dermatol.* 28(2):72-76.
- HERBINGER K, DRERUP L, ALBERER M, NOTHDURFT H, VON SONNENBURG F, LÖSCHER T. 2012. Spectrum of imported infectious diseases among children and adolescents returning from the tropics and subtropics. *J. Travel. Med.* 19(3):150-157.
- HEUKELBACH J, FELDMIEIER H. 2008. Epidemiological and clinical characteristics of hookworm-related cutaneous larva migrans. *Lancet Infect. Dis.* 8(5):302-309.
- HEUKELBACH J, MENEKE N, FELDMIEIER H. 2002. Editorial: Cutaneous larva migrans and tungiasis: the challenge to control of zoonotic ectoparasites associated with poverty. *Trop. Med. Int. Health.* 7(11):907-910.
- HEUKELBACH J, WILCKE T, MEIER A, SABÓIA MOURA R, FELDMIEIER A. 2003. A longitudinal study on cutaneous larva migrans in an impoverished Brazilian township. *Travel Med. Infect. Dis.* 1(4): 213-218.
- HEUKELBACH J, WILCKE T, FELDMIEIER H. 2004. Cutaneous larva migrans (creeping eruption) in an urban slum in Brazil. *Int. J. Dermatol.* 43(7):511-515.
- HEUKELBACH J, JACKSON A, ARIZA L, FELDMIEIER H. 2008. Prevalence and risk factors of hookworm-related cutaneous larva migrans in a rural community in Brazil. *Trop. Med. Parasitol.* 102(1):53-61.
- HÓMEZ J. 1954. La dermatitis verminosa serpiginosa en Maracaibo. Estudio sobre 200 casos. *Rev. Med. Quir. Zulia.* 28(1):72-76.
- HÓMEZ J, PEÑA B. 1962. Anquilostomiasis canina en Maracaibo y su relación con la dermatitis serpiginosa. *Rev. Univ. Zulia.* 4(1): 19-20.
- INE (INSTITUTO NACIONAL ESTADÍSTICA). 2013. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, estado Bolívar. Disponible en línea en: <http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/.../pdf/bolivar.pdf>. (Acceso 02.02. 2020).
- JIMÉNEZ A, MARKELLE B, LEDOUX M, ACHTEN G. 1988. Larva migrans of the oral mucosa. *Rev. Dermatol.* 176(1):296-298.
- JONES S. 1990. Oral albendazol for the treatment of cutaneous larva migrans. *Br. J. Dermatol.* 122(1):99-101.
- KIM J, SILVERMAN R. 2010. Migrating hair: a case confused with cutaneous larva migrans. *Pediatric. Dermatol.* 27(1):628-630.
- LAMBERTI R, GINO L, GARCÍA CACHAU M, CALVO C, MORETE M, LAPUYADE C, MOLINA L, LARRIEU E, SANTOS K, ARIAS P, CORNEJO T. 2015. Contaminación de espacios públicos con nematodos zoonóticos en el área del Centro de Salud Brown, General Pico, La Pampa desde 2013 a 2015. *Rev. Cien. Vet.* 17(1):61-71.
- LEÓN A. 1954. Larva migrans observaciones en el estado Zulia. *Notas médicas. Rev. Med. Zulia.* 1(2):1-7.
- LÓPEZ L, MÁRQUEZ C. 2007. Larva migrans cutánea. Presentación de un caso ampolloso. *Rev. Dermatol.* 16(1):85-88.

- MAGRI F, CHELLO C, PRANTEDA G, PRANTEDA G. 2019. Complete resolution of cutaneous larva migrans with topical ivermectin: A case report. *Dermatol. Ther.* 32(3):e12845.
- MEOTTI C, PLATES G, NOGUEIRA L, SILVA R, PAOLINI K, NUNES E, BERNARDES FILHO F. 2014. Cutaneous larva migrans on the scalp: apical presentation of a common disease. *An Bras. Dermatol.* 84(2):332-333.
- MERCADO M, UETA D, CASTILLO V, MUÑOS V, SCHENONE H. 2004. Exposure to larva migrans syndromen in squire in Chile. *Rev. Salud Pública.* 38(1):729-731.
- MORSY H, MOGENSEN M, THOMSEN J, THRANE L, ANDERASEM P, JEMEC G. 2007. Imaging of cutaneous larva migrans by optical coherence tomography. *Travel Med. Infec. Dis.* 5(3):243-246.
- OGUBANJO B, EDUNGBOLA L. 1989. Outbreak of cutaneous larva migrans in a family household. *Trop. Geogr. Med.* 41(1):66-68.
- PERRUOLO G, CHACÓN A, TOVAR W. 2019. Prevalencia de helmintos en heces caninas de comunidades del municipio Cárdenas, estado Táchira, Venezuela. *Bol. Mal. Salud Amb.* LIX(2):112-121.
- PLASCENCIA A, PROY H, ELJURE N, ATOCHE C, CALDERÓN C, BONIFAZ A. 2013. Larva migrans cutánea relacionada com *Ancylostomas*. *Dermatol. Rev. Mex.* 5(1):454-460.
- PULIDO-PÉREZ A, RODRÍGUEZ-LOMBA E, BERGÓN-SENDÍN M. 2019. Occupational cutaneous larva migrans disease in Madrid. *Semergen.* 45(3):e15-e16.
- REICHERT F, PILGER D, SCHUSTER A, LESSAFFT H, DE OLIVERA S, IGNATIUS R, FELDMEIER H. 2016. Prevalence and risk factors of hookworm-related cutaneous larva migrans (HrCLM) in resource-poor community in Manaus, Brasil. *Plos. Negl. Trop. Dis.* 10(3).e0004514.
- RIVERA-ROIG V, SÁNCHEZ J, HILLYER G. 2008. Hookworm folliculitis. *Int. J. Dermatol.* 47(1):246-248.
- RIZZITELLI G, SCARABELLI G, VERALDI S. 1997. Albenazole: a new the therapeutic regimen in cutaneous larva migrans. *Int. J. Dermatol.* 36(9):700-703.
- RODRÍGUEZ-VIVAS R, COB-GALERA L, DOMÍNGUEZ-ALPIZAR J. 2001. Frecuencia de parasites gastrointestinales en animales doméstico en Yucatan, México. *Rev. Biomed.* 12(1):19-25.
- ROTHENBERG M. 1998. Eosinophilia. *N. Engl. J. Med.* 338(22):1592-600.
- RUBIO S, RUIZ L, GASCON J, CORACHAN M. 1992. Larva migrans cutánea en viajeros. *Med. Clin.* 28(1):244-6.
- SUNDERKÖTTER C, STEBUT E, SCHÖFER H, MEMPEL M, REINEL D, WOLF G, NAST A, BURCHARD GD. 2014. S1 Guideline diagnosis and therapy of cutaneous larva migrans (creeping disease). *J. Dtsch. Dermatol. Ges.* 12(1):86-91.
- VARELA C, VARELA M, PASCUAL M. 2002. Larva migrans cutáneo: diagnóstico de sospechas y tratamiento en atención primaria. *MedIfam.* 12(10):655-657.
- VEGAS M, GUERRA P. 1938. Una observación de Creeping disease. *Rev Policlínica Caracas.* 11(41):2793-2795.
- VERALDI S, NAZZARO G. 2019. Cutaneous larva migrans and tungiasis: infestations of the affluent society. *G. Ital. Dermatol. Venereol.* 154(5):600-601.
- VERALDI S, SCHIANCHI R, CARRERA C. 2000. Epiluminiscence microscopy in cutaneous larva migrans. *Acta Derm. Venereol.* 80(3):233.
- VERALDI S, PERSICO M, FRANCA C, SCHIANCHI R. 2013. Chronic hookworm-related cutaneous larva migrans. *Int. J. Infect. Dis.* 17(4):e277-279.
- ZUÑIGA I, CARO J. 2011. Larva migrans cutánea en región abdominal. Reporte de un caso que se presentó clínicamente como una dermatitis de contacto. *Enf. Inf. Microbiol.* 31(1):105-108.